

WP3A6. Ziņojums par Latviju

1. Ievads

Šajā ziņojumā sniegts pārskats par iniciatīvām, ko Latvijas augstākās izglītības iestādes, jo īpaši Latvijas Universitāte (turpmāk arī – LU), īsteno, lai palielinātu noturību krīzes laikā. Šīs iniciatīvas ir vērstas gan uz īstermiņa, gan ilgtermiņa problēmām, ko radīja Krievijas uzsāktais karš Ukrainā. Tās atspoguļo apņemšanos atbalstīt studentus, pētniekus un citus sabiedrības locekļus no Ukrainas.

2024. gada rudens semestrī Latvijas Universitātē studē gandrīz 230 ukraiņu studenti un 30 ukraiņu mācītāji. Visās Latvijas augstskolās studē 533 studenti no Ukrainas, no kuriem 110 ir civiliedzīvotāja statuss. No 2022. gada 24. februāra līdz 2022. gada 31. decembrim studiju stipendijas tika piešķirtas 137 Ukrainas civiliedzīvotājiem, bet 2023. gadā stipendijas saņēma vēl 132 studenti.

Latvijas Universitāte 2024./2025. studiju gadā atbrīvo Ukrainas studentus no studiju maksas 100% apmērā. Turklāt LU piešķir 100% atlaidi dzīvošanas maksai universitātes kopmītnēs. LU arī ir aicinājusi ukraiņu pētniekus turpināt kara dēļ pārtraukto pētniecības darbu Latvijā. Pagaidām atbalsta finansējums šim mērķim ir piešķirts līdz 2024. gada 31. decembrim.

Augstākās izglītības iestādēm bija izšķiroša nozīme, reaģējot uz krīzi, ko izraisīja Krievijas uzsāktais karš Ukrainā. Atbalsts saistībā ar studijām nebija vienīgā iniciatīva, kas tika īstenota. Tostarp tika īstenotas arī dažādas iedzīvotāju iesaistīšanas iniciatīvas, no kurām vairākas tika īstenotas projekta Baltics4UA ietvaros. Citstarp Latvijas Universitāte arī regulāri rīko atbalsta, kultūras pasākumus un aktivitātes, vienlaikus sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām, kas atbalsta Ukrainu.

2. Konkrēta gadījuma izpēte: Labā prakse darbībā

Latvijas Universitāte ir uzsākusi dažādas iniciatīvas, lai atbalstītu ukraiņu studentus, pētniekus un citas personas, piedāvājot studiju procesa nepārtrauktību un citu palīdzību. LU veicināja ukraiņu uzņemšanu studiju programmās un 100% apmērā atbrīvoja no studiju maksas, lai nodrošinātu studentiem iespēju turpināt izglītību. Turklāt

ukraiņu studentiem tika nodrošināta bezmaksas izmitināšana universitātes kopmītnēs, palīdzot atvieglot pāreju un piedāvājot stabilitāti grūtajos laikos.

LU pievērsās arī ar mācībām nesaistītām vajadzībām, piedāvājot psiholoģiskās konsultācijas un krīzes atbalsta pakalpojumus. Šie centieni palīdzēja studentiem un personālam tikt galā ar stresu un koncentrēties uz personīgo un profesionālo attīstību. Juridiskā palīdzība bija vēl viens būtisks LU atbalsta veids, palīdzot ukraiņiem risināt tādus būtiskus jautājumus kā nodarbinātība, mājoklis un citu dokumentu sakārtošana, tādējādi atvieglojot viņu integrāciju Latvijas sabiedrībā.

Kultūras un sociālie pasākumi, tostarp debates, publiskās lekcijas un pieredzes apmaiņšanās darbnīcas, ievērojami veicināja kopienas izjūtu. Šie pasākumi nodrošināja mijiedarbības un kultūras apmaiņas platformas, radot iekļaujošu vidi, kurā ukraiņi un latvieši varēja sazināties un veidot savstarpēju sapratni. Ar šādu iniciatīvu palīdzību LU veidoja labvēlīgu atmosfēru, kas veicināja visu dalībnieku sociālo iesaistīšanos un piederības sajūtu.

Papildus tiešajam atbalstam LU uzsvēra institucionālo mācīšanos un noturību. Tādi pasākumi kā "World Café" un "Experience Café" ļāva universitātei noskaidrot un izmantot dažādas perspektīvas un ieskatus, kas ļāva izstrādāt inovatīvas pieejas krīžu pārvaldībai un reaģēšanai uz tām. Šie centieni uzsvēra LU apņemšanos stiprināt tās spēju efektīvi risināt problēmas.

LU izmantoja arī dažādas iedzīvotāju iesaistīšanas stratēģijas, sākot no informācijas apmaiņas līdz sadarbības veicināšanai. *World Café* ļāva ieinteresētajām personām aktīvi piedalīties diskusijās par reaģēšanu un noturību krīzes situācijās. Sadarbība ar politikas veidotājiem, pilsonisko sabiedrību un citām iestādēm vēl vairāk palielināja LU darbību ietekmi, nodrošinot visaptverošu un iekļaujošu pieeju kara skarto personu atbalstam.

1. tabula. Īstenoto darbību kopsavilkuma tabula

Darbības nosaukums	Dalībnieki	Iesaistīšanās līmenis	Ietekme Rezultāts
--------------------	------------	-----------------------	-------------------

Latvijas Universitātes pieredze reaģēšanā krīzes situācijās un ukraiņu kopienas atbalstīšanā (<i>World Café</i>)	30	Sadarbība	Dalībnieki guva ieskatu universitāšu pētījumos par kara ietekmi, veicinot akadēmisko iesaisti un noturības veidošanas iniciatīvas.
<i>Experience Café</i>	19	Konsultācijas	Latvijas Universitāte var palielināt savu atbalstu, organizējot līdzekļu vākšanas iniciatīvas un veicinot solidaritātes pasākumus. Tāpat tā var veidot pētniecības partnerības ar Ukrainas institūcijām.
Diskusija ar akadēmisko personālu	16	Sadarbība	Apspriede ar akadēmisko personālu, lai noskaidrotu iespējas, kā palielināt izpratni par noturību.

2. tabula. *Quadruple-Helix* iesaistes matrica

	Augstskolas	Politikas veidotāji	Pilsoniskā sabiedrība	Uzņēmēji
Latvijas Universitātes pieredze reaģēšanā uz krīzi un ukraiņu kopienas	Pilnvarošana	Informācija	Informācija	Informācija

atbalstīšanā (<i>World Café</i>)				
<i>Experience Café</i>	Sadarbība	Informācija	Informācija	Informācija
Diskusija ar akadēmisko personālu	Sadarbība	Sadarbība	Informācija	Informācija

Šī matrica parāda, kā katrā pasākumā iesaistījās dažādi dalībnieki, izmantojot iedzīvotāju iesaistes līmeņus, lai norādītu sadarbības dziļumu. Šie pasākumi tika izstrādāti, lai palīdzētu veicināt to sadarbību, izmantojot labāko praksi un katra sektora dalībnieku ieguldījumu. Attiecībā uz iesaistīšanās līmeni tas atšķirās atkarībā no ieinteresētajām personām. Lai palielinātu turpmāko iniciatīvu ietekmi, joprojām ļoti svarīgi ir stiprināt iesaistes stratēģijas, piemēram, veidot īpaši pielāgotas sesijas, nodrošināt taustāmus ieguvumus par dalību un veicināt ilgtermiņa partnerības.

3. Secinājums

Projekta laikā sagatavotie ziņojumi, raidieraksti un citi materiāli būs pieejami dažādās platformās, piemēram, projekta tīmekļa vietnē, sociālo plašsaziņas līdzekļu lapās, *Spotify* platformā un atvērtajā krātuvē *Zenodo*. Tas nodrošinās, ka ikviens varēs piekļūt materiāliem par to, kā uzlabot noturību, pamatojoties uz *Baltics4UA* ziņojumiem.

Tādi pasākumi kā debates, publiskās lekcijas un *World Café* ir ne tikai nodrošinājuši platformu dialogam un kultūras apmaiņai, bet arī stiprinājuši saikni starp kopienām, veicinot empātiju un savstarpēju sapratni. Šie pasākumi uzsver sociālās kohēzijas nozīmi krīzes laikā, un tāpēc tie var kalpot par paraugu citām iestādēm.

No institucionālā viedokļa krīze ir uzsvērusi, cik svarīgi ir iesaistīt dažādas ieinteresētās personas, lai informētu par lēmumu pieņemšanu un stratēģijas izstrādi. Tādi pasākumi kā *World Café* ir snieguši LU iespējas sadarboties ar politikas veidotājiem, pilsonisko sabiedrību un citiem partneriem, nodrošinot, ka tās rīcība ir gan iekļaujoša, gan efektīva.

Pieredze ir gūta arī no pasākumu organizēšanas, uzsverot nepieciešamību pastāvīgi pārvērtēt un uzlabot atbalsta mehānismus, pārliedzinoties, ka ukraiņu vajadzības joprojām tiek ņemtas vērā. Šajā ziņā, turpinot sadarboties un ieviešot inovācijas,

Baltics4UA: atbalsts Ukrainai, iesaistot pilsoņus Baltijas universitātēs

Latvijas Universitāte var turpināt veidot arvien iekļaujošāku un noturīgāku akadēmisko kopienu.